

**EFEKTIFITAS PENINGKATAN CAPAIAN MUTU SEKOLAH DAN KINERJA GURU
MELALUI PELATIHAN BERKELANJUTAN DI SD NEGERI 1 SELANBAWAK
TAHUN PELAJARAN 2018/2019**

**I MADE SENAYASA
GURU SEKOLAH DASAR NEGERI 1 SELANBAWAK, KAB. TABANAN**

E-mail: imade...senayasa@yahoo.co.id

ABSTRACT

The feasibility of teaching teachers is not sufficient to only be measured based on formal education but must also be measured based on how the teacher's ability to teach and the material mastery session, mastering, selecting and using methods, media and learning evaluation. In this regard, Jiyono (1987) concluded that the ability of elementary school teachers to master subject matter is generally very worrying because the sample of elementary school teachers who were asked to show the ability to master the subject matter was 70% who did not master the subject matter, while only 30% mastered the subject matter. . Such conditions are exacerbated by the less than optimal supervisory function of school principals. If so far there have been many opinions that state teacher professionalism in Indonesia is relatively low or inadequate, this is a result of the lack of supervision by the principal. The purpose of this school action research (PTS) is to determine the extent of coaching principals through continuous training in improving teacher performance.

In this school action research (PTS) is carried out in 3 cycles, from the results of the actions taken are proven to improve teacher performance by achieving ideal standards. From 50.00% in cycle I, it can increase to 62.50% in cycle II, and cycle III to 100%. The results of this action research indicate that coaching through continuous training can improve school quality achievements and teacher performance at SD Negeri 1 Selanbawak dalam with completeness reaching 100%.

Keywords: school quality achievement, teacher performance, continuous training.

ABSTRAK

Kelayakan mengajar guru tidak cukup hanya diukur berdasarkan pendidikan formal tetapi juga harus diukur berdasarkan bagaimana kemampuan guru dalam mengajar dan sesi penguasaan materi, menguasai, memilih dan menggunakan metode, media serta evaluasi pembelajaran. Sehubungan dengan hal itu, Jiyono (1987) menyimpulkan bahwa kemampuan guru SD dalam menguasai bahan pelajaran pada umumnya sangat mengawatirkan karena dari sampel guru SD yang diminta menunjukkan kemampuan menguasai bahan pelajaran 70% yang kurang menguasai bahan pelajaran, sedangkan hanya 30% yang menguasai bahan pelajaran. Kondisi seperti itu diperparah dengan kurang optimalnya fungsi pengawasan kepala sekolah. Bila selama ini banyak pendapat menyatakan profesionalisme guru di Indonesia relatif rendah atau kurang memadai, hal itu merupakan akibat dari kurang kepengawasannya kepengawasan kepala sekolah. Tujuan dari penelitian tindakan sekolah (PTS) ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pembinaan kepala sekolah melalui pelatihan berkelanjutan dalam meningkatkan kinerja guru.

Dalam penelitian tindakan sekolah (PTS) ini dilakukan dalam 3 siklus, dari hasil tindakan yang dilakukan terbukti dapat meningkatkan kinerja guru dengan mencapai standar ideal. Dari 50.00% pada siklus I, dapat meningkat menjadi 62.50% pada siklus II, dan siklus ke III 100%. Hasil penelitian tindakan ini menunjukkan bahwa pembinaan melalui pelatihan berkelanjutan dapat meningkatkan capaian mutu sekolah dan kinerja guru SD Negeri 1 Selanbawak dalam dengan ketuntasan mencapai 100 %.

Kata Kunci : capaian mutu sekolah, kinerja guru, pelatihan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Undang Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan kompetensi guru meliputi kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial. Guru adalah seseorang profesional yang mengelola kelas serta membimbing siswa di lingkungan sekolah, guru dituntut untuk memiliki kompetensi selain mengajar juga melakukan penelitian. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (PP 19 : 2005 Pasal 1.1).

Berdasarkan Standar Pendidik dalam Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 disebutkan bahwa “Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. Bila keempat kompetensi tersebut di atas dapat dikuasai oleh seorang guru, maka mutu pendidikan akan meningkat. Namun kenyataan di lapangan masih banyak guru yang mengajar di kelas, terutama di tingkat sekolah dasar masih belum layak dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Kelayakan mengajar guru tidak cukup hanya diukur berdasarkan pendidikan formal tetapi juga harus diukur

berdasarkan bagaimana kemampuan guru dalam mengajar dan sesi penguasaan materi,

menguasai, memilih dan menggunakan metode, media serta evaluasi pembelajaran.

Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mengkaji dan menggali melalui pembinaan yang berkaitan dengan kinerja guru, disebabkan oleh: (1) Adanya kecenderungan melemahnya kinerja guru yaitu terjadinya guru yang membolos mengajar, guru yang masuk ke kelas yang tidak tepat waktu, guru mengajar tidak mempunyai persiapan mengajar, guru tidak punya absensi siswa, (2) adanya pelaksanaan supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah belum dilaksanakan dengan sebaik – baiknya kepada guru. Beberapa rekan penulis yang sama – sama menjabat menjadi kepala SD mengaku kurang serius dalam melaksanakan fungsinya sebagai supervisor, (3) adanya penurunan kinerja guru merupakan salah satu penyebab menurunnya Nilai UASBN siswa SD Negeri 1 Selanbawak Kabupaten Tabanan.

Sehubungan dengan hal di atas maka penulis merasa perlu melakukan pembinaan kepada guru untuk melakukan penelitian tindakan sekolah dengan judul : “Efektifitas Peningkatan Capaian Mutu Sekolah Dan Kinerja Guru Melalui Pelatihan Berkelanjutan Di SD Negeri 1 Selanbawak Tahun Pelajaran 2018/2019”.

METODE PENELITIAN

Penelitian Tindakan Sekolah (PTS) dilakukan pada SD Negeri 1 Selanbawak tahun

Pelajaran 2018/2019. Yang beralamat di PTS dilakukan pada guru melalui pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja guru dalam upaya peningkatan capaian mutu sekolah di SD Negeri 1 Selanbawak Kabupaten Tabanan.

Subyek dalam penelitian ini adalah guru SD Negeri 1 Selanbawak yang merupakan tempat peneliti bertugas menjadi kepala sekolah tahun pelajaran 2018/2019.

Rancangan Penelitian

1. Tindakan dilaksanakan dalam 3 siklus
2. Kegiatan dilaksanakan dalam semester ganjil tahun pelajaran 2018/2019.
3. Lama penelitian 6 pekan efektif dilaksanakan mulai tanggal 08 Oktober sampai dengan 12 Nopember 2018.
4. Dalam pelaksanaan tindakan,rancangan dilakukan dalam 3 siklus yang meliputi ;
 (a) perencanaan,(2) tindakan,(3) pengamatan,(4) refleksi.

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Rencana (*Plan*) : adalah rencana tindakan apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki ,meningkatkan atau perubahan perilaku dan sikap sebagai solusi.
2. Tindakan (*Action*): adalah apa yang dilakukan oleh peneliti/kepala sekolah sebagai upaya perbaikan,peningkatan atau perubahan yang diinginkan.
3. Observasi (*Observation*): adalah mengamati atas hasil atau dampak dari tindakan yang dilaksanakan atau dikenakan terhadap siswa.

4. Refleksi (*reflection*): adalah peneliti mengkaji, melihat, dan mempertimbangkan atas hasil atau dampak dari tindakan dari pelbagai kriteria.

5. Revisi (*recived plan*) : adalah berdasarkan dari hasil refleksi ini,peneliti melakukan revisi terhadap rencana awal.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari dua sumber yaitu:

1	Guru	Diperoleh data tentang peningkatan kinerja guru dalam upaya peningkatan capaian mutu sekolah.
2	Kepala Sekolah	Diperoleh data tentang pelatihan berkelanjutan

Teknik Pengumpulan Data:

Dalam pengumpulan data teknik yang digunakan adalah menggunakan observasi dan angket.

Indikator Keberhasilan

Penelitian tindakan sekolah yang dilaksanakan dalam tiga siklus dianggap sudah berhasil apabila terjadi peningkatan kinerja guru mencapai 85% guru (sekolah yang diteliti) telah mencapai ketuntasan dengan nilai rata rata 75 .Jika peningkatan tersebut dapat dicapai pada tahap siklus 1 dan 2 ,maka siklus selanjutnya tidak akan dilaksanakan karena tindakan sekolah yang dilakukan sudah dinilai efektif sesuai dengan harapan dalam manajemen berbasis sekolah (MBS).

Teknik Analisis Data

Dalam analisis data teknik yang digunakan adalah:

1. Kuantitatif

Analisis ini akan digunakan untuk menghitung besarnya peningkatan kinerja guru melalui pelatihan berkelanjutan dengan menggunakan prosentase (%).

2. Kualitatif

Teknik analisis ini akan digunakan untuk memberikan gambaran hasil penelitian secara ; reduksi data,sajian deskriptif,dan penarikan simpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Perencanaan Tindakan

Penelitian ini menggunakan pembinaan dengan menerapkan pelatihan berkelanjutan. Tujuan yang diharapkan pada pertemuan pertama dalam pelatihan berkelanjutan ini adalah untuk meningkatkan mutu guru dalam pembelajaran. Agar tercapai tujuan di atas, peneliti yang bertindak sebagai kepala sekolah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Menyusun instrumen pembinaan melalui pelatihan berkelanjutan.
- b) Menyusun Instrumen Monitoring
- c) Sosialisasi kepada guru
- d) Melaksanakan tindakan dalam pembinaan
- e) Melakukan refleksi
- f) Menyusun strategi pembinaan pada siklus ke dua berdasar refleksi siklus pertama
- g) Melaksanakan pembinaan pada siklus kedua
- h) Melakukan Observasi

- i) Melakukan refleksi pada siklus kedua
- j) Menyusun strategi pembinaan pada siklus ketiga berdasar refleksi siklus kedua
- k) Melaksanakan pembinaan pada siklus ketiga
- l) Melakukan Observasi
- m) Melakukan refleksi pada siklus ketiga
- n) Menyusun laporan

2. Pelaksanaan Tindakan dan Pengamatan

Pelaksanaan tindakan dalam penelitian dilakukan 3 siklus yang terdiri dari enam kali pertemuan. Waktu yang digunakan setiap kali pertemuan adalah 2 x 60 menit. Siklus pertama dilaksanakan pada tanggal 08 s.d 15 Oktober 2018 dan siklus kedua pada tanggal 22 s.d 29 Oktober 2018, dan siklus ke tiga pada tanggal 05 s.d 12 Nopember 2018. Penelitian tindakan sekolah dilaksanakan sesuai dengan prosedur rencana pembinaan dan skenario pembelajaran.

SIKLUS 1

a) Tahap Perencanaan

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat pembinaan yang terdiri dari rencana pembinaan 1, Instrumen 1, Evaluasi 1 dan alat-alat pembinaan yang mendukung. Selain itu juga dipersiapkan lembar observasi pengelolaan pembelajaran.

b) Tahap Kegiatan dan Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pembinaan untuk siklus I dilaksanakan pada tanggal 08 s.d 15 Oktober 2018 Tahun pelajaran 2018/2019 dengan jumlah guru 8 orang termasuk guru non PNS. Dalam hal ini

peneliti bertindak sebagai kepala sekolah. Adapun proses pembinaan mengacu pada rencana pelajaran yang telah dipersiapkan. Pengamatan (observasi) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan belajar yang telah dilakukan. Adapun data hasil penelitian pada siklus I. adalah seperti pada tabel berikut:

Tabel 01. Distribusi Nilai tes Pembinaan Kepala Sekolah melalui Pelatihan Berkelanjutan Pada Siklus I

No	Nama Guru	Nilai	Keterangan	
			Tuntas	TT
1	I Made Suardana, S.Ag	80	√	
2	I Made Sutirka, S.Pd	70		√
3	Ni Luh Putu Suarni, S.Ag	80	√	
4	Drs. I Gusti Ngurah Yasa	80	√	
5	I Made Duana, S.Pd.SD	70		√
6	Ni Made Priyawati	80	√	
7	Ni Luh Haryanti, S.Pd	70		√
8	Ni Luh Nik Jenika Sari, S.Pd	70		√
Jumlah		600		
Rata-rata		75.00		

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dengan menerapkan pembinaan melalui pelatihan berkelanjutan diperoleh nilai rata-rata kinerja guru adalah 50.00% atau ada 4 orang guru dari 8 orang sudah meningkat mutunya dalam proses belajar mengajar. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada siklus pertama secara kelompok guru (sekolah) belum meningkat mutunya, karena guru yang memperoleh nilai ≥ 70 hanya sebesar 50.00% lebih kecil dari persentase ketuntasan yang dikehendaki yaitu sebesar 100%. Hal ini disebabkan karena guru masih merasa baru

mengajar. Pada akhir proses pembinaan, guru diberi tes formatif I dengan tujuan untuk mengetahui tingkat mutu guru dalam proses belajar mengajar

dan belum mengerti apa yang dimaksudkan. Sehingga mereka belum banyak mengerti tentang pelatihan berkelanjutan.

c) Refleksi

Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar diperoleh informasi dari hasil pengamatan sebagai berikut:

- (1) Kepala sekolah kurang baik dalam memotivasi guru dan dalam menyampaikan tujuan pembinaan.
- (2) Kepala sekolah kurang baik dalam pengelolaan waktu.
- (3) Guru kurang begitu antusias selama pembelajaran berlangsung.

d) Revisi Rancangan

Pelaksanaan kegiatan pembinaan pada siklus I ini masih terdapat kekurangan, sehingga perlu adanya revisi untuk dilakukan pada siklus berikutnya.

- 1) Kepala sekolah perlu lebih terampil dalam memotivasi guru dan lebih jelas dalam menyampaikan tujuan pembinaan. Di mana guru diajak untuk terlibat langsung dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan.
- 2) Kepala sekolah perlu mendistribusikan waktu secara baik dengan menambahkan

informasi-informasi yang dirasa perlu dan memberi catatan

- 3) Kepala sekolah harus lebih terampil dan bersemangat dalam memotivasi guru sehingga guru bisa lebih antusias.

SIKLUS II

- a) Tahap perencanaan

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat pembinaan yang terdiri dari rencana pembinaan 2, soal tes formatif II dan alat-alat pembinaan yang mendukung.

- b) Tahap kegiatan dan pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pembinaan untuk siklus II dilaksanakan pada tanggal 22 s.d 29 Oktober 2018 di SD Negeri 1 Selanbawak tahun pelajaran 2018/2019. Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai kepala sekolah. Adapun proses pembinaan mengacu pada rencana pembinaan dengan memperhatikan revisi pada siklus I, sehingga kesalahan atau kekurangan pada siklus I tidak terulang lagi pada siklus II. Pengamatan (observasi) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan belajar mengajar. Pada akhir proses pembinaan, guru diberi tes formatif II dengan tujuan untuk mengetahui peningkatan mutu guru dalam proses pembinaan yang telah dilakukan. Instrumen yang digunakan adalah tes formatif.

Adapun data hasil penelitian pada siklus II adalah sebagai berikut.

Tabel 02. Distribusi Nilai tes Pembinaan Kepala Sekolah melalui Pelatihan Berkelanjutan Pada Siklus II

No	Nama Guru	Nilai	Keterangan	
			Tuntas	TT
1	IMade Suardana, S.Ag	85	√	
2	IMade Sutirka, S.Pd	70		√
3	Ni Luh Putu Suami, S.Ag	90	√	
4	Drs. I Gusti Ngurah Yasa	85	√	
5	IMade Duana, S.Pd.SD	75	√	
6	Ni Made Priyawati	85	√	
7	Ni Luh Haryanti, S.Pd	90		√
8	Ni Luh Nik Jenika Sari, S.Pd	70		√
Jumlah		650		
Rata-rata		81.25		
Jumlah Guru Yang Tuntas		5		
Jumlah Guru Yang Tidak Tuntas		3		
Persentase Ketuntasan		62.50%		

Dari tabel di atas diperoleh nilai rata-rata peningkatan mutu guru adalah 71,75 % dan ketuntasan pembinaan mencapai 62.50% atau ada 5 orang guru dari 8 orang guru sudah meningkat mutunya dalam proses belajar mengajar. Hasil ini menunjukkan bahwa pada siklus II ini ketuntasan belajar secara klasikal telah mengalami peningkatan sedikit lebih baik dari siklus I. Adanya peningkatan mutu guru ini karena setelah kepala sekolah menginformasikan bahwa setiap akhir pembinaan akan selalu diadakan tes sehingga pada pertemuan berikutnya guru lebih termotivasi meningkatkan mutunya dalam proses pembelajaran. Selain itu guru juga sudah mulai mengerti apa yang dimaksudkan

dan diinginkan kepala sekolah dengan menerapkan pelatihan berkelanjutan.

c) Refleksi

Dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan diperoleh informasi dari hasil pengamatan sebagai berikut:

- 1) Memotivasi guru
- 2) Membimbing guru merumuskan kesimpulan/menemukan konsep
- 3) Pengelolaan waktu
- d) Revisi Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pembinaan pada siklus II ini masih terdapat kekurangan-kekurangan. Maka perlu adanya revisi untuk dilaksanakan pada siklus III antara lain:

- 1) Kepala Sekolah dalam memotivasi guru hendaknya dapat membuat guru lebih termotivasi selama proses belajar mengajar dan pembinaan berlangsung.
- 2) Kepala Sekolah harus lebih dekat dengan guru sehingga tidak ada perasaan takut dalam diri guru baik untuk mengemukakan pendapat atau bertanya.
- 3) Kepala Sekolah harus lebih sabar dalam membina guru merumuskan kesimpulan/menemukan konsep.
- 4) Kepala Sekolah harus mendistribusikan waktu secara baik sehingga kegiatan pembelajaran dan pembinaan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
- 5) Kepala Sekolah sebaiknya menambah lebih banyak contoh soal dan memberi soal-soal latihan pembinaan pada guru untuk

dipedomani pada setiap kegiatan pembinaan berlangsung.

SIKLUS III

a) Tahap Perencanaan

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat pembinaan yang terdiri dari rencana pembinaan 3, soal tes formatif 3 dan alat-alat pembinaan yang mendukung.

b) Tahap kegiatan dan pengamatan

Pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pembinaan untuk siklus III dilaksanakan pada tanggal 05 s.d 12 Nopember 2018 di SD Negeri 1 Selanbawak Kabupaten Tabanantahun pelajaran 2018/2019 dengan jumlah 8 orang guru. Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai Kepala Sekolah. Adapun proses belajar mengajar dan pembinaan mengacu pada rencana pembinaan dengan memperhatikan revisi pada siklus II, sehingga kesalahan atau kekurangan pada siklus II tidak terulang lagi pada siklus III. Pengamatan (observasi) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan belajar mengajar.

Pada akhir proses pembinaan guru diberi tes formatif III dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan guru dalam meningkatkan mutunya dalam pembelajaran yang telah dilakukan. Instrumen yang digunakan adalah tes formatif III. Adapun data hasil penelitian pada siklus III adalah sebagai berikut:

Tabel 03. Distribusi Nilai tes Pembinaan Kepala Sekolah melalui Pelatihan Berkelanjutan Pada Siklus III

No	Nama Guru	Nilai	Keterangan	
			Tuntas	TT
1	I Made Suardana, S.Ag	90	√	
2	I Made Sutirka, S.Pd	80	√	
3	Ni Luh Putu Suarni, S.Ag	95	√	
4	Drs. I Gusti Ngurah Yasa	90	√	
5	I Made Duana, S.Pd.SD	80	√	
6	Ni Made Priyawati	90	√	
7	Ni Luh Haryanti, S.Pd	95	√	
8	Ni Luh Nik Jenika Sari, S.Pd	80	√	
Jumlah		700		
Rata-rata		87.50		
Jumlah Guru Yang Tuntas		8		
Jumlah Guru Yang Tidak Tuntas		0		
Persentase Ketuntasan		100%		

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai rata-rata tes formatif sebesar 100% dan guru sebanyak 8 orang telah tuntas seluruhnya. Maka secara kelompok peningkatan mutu guru telah tercapai sebesar 100 % (termasuk kategori tuntas). Hasil pada siklus III ini mengalami peningkatan lebih baik dari siklus II. Adanya peningkatan hasil pembinaan pada siklus III ini dipengaruhi oleh adanya peningkatan kemampuan kepala sekoah dalam melakukan pembinaan melalui pelatihan berkelanjutan sehingga guru menjadi lebih terbiasa dengan pembinaan seperti ini sehingga guru lebih mudah dalam memahami pembinaan yang telah diberikan oleh kepala sekolah (peneliti). Di samping itu ketuntasan ini juga dipengaruhi oleh kerja sama dari guru yang telah menguasai proses pembelajaran untuk membimbing guru yang belum

menguasainya melalui pelatihan berkelanjutan oleh kepala sekolah.

c) Refleksi

Pada tahap ini akan dikaji apa yang telah terlaksana dengan baik maupun yang masih kurang baik dalam proses pembinaan. Dari data-data yang telah diperoleh dapat duraikan sebagai berikut :

- (1) Selama proses pembinaan kepala sekolah telah melaksanakan semua pembinaan dengan baik. Meskipun ada beberapa aspek yang belum sempurna, tetapi persentase pelaksanaannya untuk masing-masing aspek cukup besar.
- (2) Berdasarkan data hasil pengamatan diketahui bahwa guru aktif selama proses belajar berlangsung.
- (3) Kekurangan pada siklus-siklus sebelumnya sudah mengalami perbaikan dan peningkatan sehingga menjadi lebih baik.
- (4) Hasil pembinaan melalui pelatihan berkelanjutan pada siklus III mencapai ketuntasan.

d) Revisi Pelaksanaan

Pada siklus III guru telah menerapkan pembinaan melalui pelatihan berelanjutan dengan baik dan dilihat dari aktivitas guru serta hasil pembinaan guru pelaksanaan proses pembinaan sudah berjalan dengan baik. Maka tidak diperlukan revisi terlalu banyak, tetapi yang perlu diperhatikan untuk tindakan selanjutnya adalah memaksimalkan dan mempertahankan apa yang telah ada dengan tujuan agar pada pelaksanaan proses belajar

mengajar selanjutnya pembinaan yang dilakukan kepala sekolah melalui pelatihan berkelanjutan dapat meningkatkan mutu guru dalam proses belajar mengajar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.

Pembahasan

1. Ketuntasan Hasil Pembinaan Kepala Sekolah

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pelatihan berkelanjutan kepala sekolah memiliki dampak positif dalam meningkatkan mutu guru. Hal ini dapat dilihat dari semakin mantapnya pemahaman guru dari pembinaan yang diberikan oleh kepala sekolah (ketuntasan pembinaan meningkat dari siklus I, II, dan III yaitu masing-masing 50.00%,62.50%, dan100%. Pada siklus III ketuntasan pembinaan guru secara kelompok telah tercapai.

2. Kemampuan Kepala sekolah dalam melakukan pembinaan.

Berdasarkan analisis data, diperoleh aktivitas guru dalam pembinaan yang dilakukan kepala sekolah melalui pelatihan berkelanjutan dalam setiap siklus mengalami peningkatan. Hal ini berdampak positif terhadap peningkatan kinerja guru yaitu dapat ditunjukkan dengan meningkatnya nilai rata-rata yang dicapai guru pada setiap siklus yang terus mengalami peningkatan.

3. Aktivitas Kepala Sekolah dan Guru dalam Pembinaan

Berdasarkan analisis data, diperoleh aktivitas guru dan kepala sekolah dalam proses

pembinaan melalui pelatihan berkelanjutan yang paling dominan adalah bekerja dengan menggunakan alat/media,mendengarkan / memperhatikan penjelasan kepala sekolah, dan diskusi antar guru antara guru dan kepala sekolah. Jadi dapat dikatakan bahwa aktivitas guru dapat dikategorikan aktif.

Sedangkan untuk aktivitas kepala sekolah selama pembinaan telah melaksanakanlangkah-langkah pembinaan pelatihan berkelanjutan dengan baik. Hal ini terlihat dari aktivitas kepala sekolah yang muncul di antaranya aktivitas membimbing dan mengamati guru dalam mengerjakan kegiatan pembelajaran, menjelaskan, memberi umpan balik/evaluasi/tanya jawab di mana prosentase untuk aktivitas di atas cukup besar.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka hasil pembinaan kepala sekolah melalui pelatihan berkelanjutanhasilnya sangat baik. Hal itu tampak pada pertemuan pertama dari 8 orang guru yang hadir pada saat penelitian ini dilakukan nilai rata rata mencapai 50.00% meningkat menjadi 62.50% dan pada siklus 3 meningkat menjadi 87.50%.

Dari analisis data di atas bahwa pembinaan dengan menerapkan pelatihan berkelanjutan oleh kepala sekolah, yang berarti proses kegiatan belajar mengajar lebih berhasil dan dapat meningkatkan mutunya khususnya di SD Negeri 1 Selanbawak Kabupaten Tabanan, oleh karena itu diharapkan kepada para guru SD dapat meningkatkan mutunya dalam melaksanakan pembelajaran di kelas.

Berdasarkan manajemen berbasis sekolah (MBS) dikatakan tuntas apabila gurutelah mencapai nilai standar ideal 75 mencapai ≥ 85 %. Sedangkan pada penelitian ini, pencapai nilai ≥ 75 pada (siklus 3) mencapai melebihi target yang ditetapkan dalam MBS yaitu mencapai 100 %. Dengan demikian maka hipotesis yang diajukan dapat diterima.

PENUTUP

Simpulan

Dari hasil kegiatan pembinaan yang telah dilakukan selama tiga siklus dan berdasarkan seluruh pembahasan serta analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Pembinaan kepala sekolah melalui pelatihan berkelanjutan memiliki dampak positif dalam meningkatkan mutu guru dalam proses belajar mengajar di SD Negeri 1 Selanbawak Kabupaten Tabanan tahun pelajaran 2018/2019 yang ditandai dengan peningkatan mutu guru dalam setiap siklus, yaitu siklus I(50.00%), siklus II (62.50%), dan siklus III (100%). 2) Pembinaan dengan menerapkan pelatihan berkelanjutan mempunyai pengaruh positif, yaitu dapat meningkatkan kinerja guru. 3) Pembinaan kepala sekolah melalui pelatihan berkelanjutan efektif untuk meningkatkan mutu guru, sehingga mereka merasa siap untuk melaksanakan pembinaan berikutnya.

Saran-Saran

Dari hasil penelitian yang diperoleh dari uraian sebelumnya agar mutu guru dapat meningkat, lebih efektif dan lebih memberikan

hasil yang optimal bagi peningkatan capaian mutu sekolah, maka disampaikan saran sebagai berikut : 1) Untuk pembinaan melalui pelatihan berkelanjutan memerlukan persiapan yang cukup matang, sehingga kepala sekolah harus mampu menentukan atau memilih model pembinaan yang diberikan sehingga diperoleh peningkatan mutu guru yang optimal. 2) Dalam rangka meningkatkan mutu guru, kepala sekolah hendaknya lebih sering melatih guru dengan kegiatan penemuan, walau dalam taraf yang sederhana, di mana guru nantinya dapat menemukan pengetahuan baru, memperoleh konsep dan keterampilan, sehingga guru lebih berhasil atau mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. 3) Perlu adanya pembinaan yang lebih lanjut, karena hasil penelitian ini hanya dilakukan pada guru di SD Negeri 1 Selanbawak Kabupaten Tabanan tahun pelajaran 2018/2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, I. 2000. *Profesionalisme Guru: Analisis Wacana Reformasi Pendidikan dan Era Globalisasi*. Simposium Nasional Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang, 37,50-26 Juli 2001.
- Arikunto, Suharsini. 2004. *Dasar – dasar Supervisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto Suharsimi,2002.*Dasar Dasar Evaluasi Pendidikan* .Jakarta: Bumi Aksara
- Atmodiwiro, Soebagio dan Soenarto Tatosiwanto, 1991. *Kepemimpinan Kepala*

Sekolah, Semarang: Adhi
Waskitho.

Depdiknas RI, 2005, *Undang undang No 15
Tentang Guru dan
Dosen*.Jakarta : Depdiknas.

_____, 2003. *Undang Undang No 20
Tentang Sistem Pendidikan
Nasional*. Jakarta: Depdiknas

_____, 2006. *Peraturan Pemerintah
No 19 Tentang Standar Isi
Pendidikan*. Jakarta: BSNP.

Dirjen PMPTK, 2007.*Peraturan Menteri no
13 Tentang Standar
Kompetensi Kepala
Sekolah*.Jakarata: Dirjen
PMPTK Depdiknas

_____, 2010.*Bahan Belajar Mandiri
Kelompok Kerja Kepala
Sekolah Tentang Dimensi
Kompetensi
Manajerial*.Jakarta :Dirjen
PMPTK Depdiknas.

Direktorat PLP Depdiknas. 2005. *Manajemen
Peningkatan Mutu Berbasis
Sekolah*. Jakarta: Depdiknas.

Mulyasa, E, 2003. *Kurikulum Berbasis
Kompetensi
Konsep,Karakteristik,Imple
mentasi,dan Inovasi*.
Bandung: PT Remaja
Rosdakarya.

_____, 2003. *Menjadi Kepala
Sekolah yang
profesional*.Jakarta :
PT.Rosdakarya.

_____, 2007. *Kurikulum Tingkat
Satuan Pendidikan*.Jakarta :
PT.Rosdakarya